

Проблемы Развития Сельского Хозяйства Каракалпакстана В 1954-1958 Годы

Мадреймов Е. Д.

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук ККО АН РУз, г.
Нукус

Аннотация: Смерть И.Сталина в 1953 году ознаменовала собой начало нового периода в истории страны, в том числе экономической. На сентябрьском Пленуме ЦК партии (1953 г.) было положено начало реформирования сельского хозяйства, где были определены меры по повышению эффективности сельскохозяйственного производства. Правительство предприняла ряд мер для развития сельского хозяйства, необходимо было перейти от экстенсивных форм ведения хозяйства к интенсификации всего сельскохозяйственного производства, от преобладания ручного труда к индустриальным методам его ведения. Для этого нужно было отказаться от административно-бюрократических методов руководства колхозами, решительно менять финансовую и налоговую политику по отношению к сельскому хозяйству.

Ключевые слова: сельско хозяйства, ККАССР, МТС.

В 1950-е годы основным сельскохозяйственным продуктом в регионе стал хлопок-сырец, он насаждался в бассейне всей Амударьи и Сырдарьи, пролежавшего по территории Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Однако, как мы уже указывали выше, государственный план из года в год не выполнялся. Ситуация в Каракалпакстане усугублялась тем, что сельскохозяйственное производство основывалось на ручном труде. Плановые задания по отраслям сельского хозяйства не выполнялись. Несмотря на то, что в 1951 году тракторный парк республики увеличился на 1041 трактор, были завезены 530 хлопкоуборочных комбайнов, 194 землеройных агрегатов, в 1952 году план хлопкозаготовок был выполнен в Каракалпакстане всего на 73,1%, причем более 50% хлопка было сдано низкими сортами, а всего государству было сдано 117,1 тыс. тонн хлопка-сырца. План по сдаче хлопка в этом году выполнили только 17 колхозов и ни один район [1]. Задолженность колхозов перед государством к концу 1952 года составила свыше 82 млн. рублей [2].

Одной из причин отставания сельского хозяйства в республике были неудовлетворительное использование техники и низкая производительность машинно-тракторного парка. Это обуславливалось сильной изношенностью техники, слабой ремонтной базой, а иногда и отсутствием таковой, нехваткой квалифицированных кадров. «Такое неудовлетворительное положение с урожайностью хлопка кроме ошибок и недостатков в работе партийно-советского организаций Каракалпакии по руководству колхозами, - указывалось в решении Президиума Верховного совета ККАССР «О мерах помощи колхозам ККАССР», - обнаруживается также наличием ряда неблагоприятных условий, которые создавали большие трудности, в деле успешного развития сельского хозяйства, особенно хлопководства» [3].

Отмечалось, что из 40424 хозяйств колхозников, имеющих в республике 28952 хозяйства проживают в хуторах, усадьбы которых в одиночку или небольшими группами разбросаны среди общественных земель по всей территории колхоза, что привело к распыленности посевных площадей, в т.ч. хлопчатником мелкими участками. Зачастую расстояние между крайними посевными участками хлопчатника в колхозах до 20 и более километров, а в полеводческих бригадах до 6-7 км. В результате большой разбросанности посевных площадей, культура земледелия в республике находился на крайне низком уровне, не была изжита переложная система земледелия, ежегодно выводят из использования большие площади и осваиваются новые не спланированные участки. Кроме того, разбросанность усадеб колхозов и посевных площадей привела к чрезмерному удлинению ирригационной сети и увеличение объема очистки, что затрудняло налаживание правильной организации труда и контроль. В разгар подготовки к весенне-посевной и уборке урожая хлопка колхозники проводили огромную работу по очистке ирригационной сети (объем 7-8 млн. куб. м. земляных работ) в среднем на каждого трудоспособного колхозника. Кроме очистки ирригационной сети ежегодно проводят земляные работы по строительству и ремонту берегозащитных дамб, протяженность дамб составляет около 500 км, на ремонт которых и на проведении против паводковых работ ежегодно в разгар полевых работ по уходу за хлопчатником (июнь, июль) отрываются до 10-15 тыс. трудоспособных колхозников Затраты на производство хлопка-сырца в колхозах Каракалпакии в силу специфических особенностей производства и неблагоприятных климатических условий на много превышали затраты колхозов других хлопководческих областей.

Поэтому с 1953 года начали улучшать планирование в сельском хозяйстве, укрепляли колхозы кадрами и повышали значимость МТС, в том числе по подготовке кадров, совершенствовали оплату труда механизаторов, ввели гарантированный уровень натуроплаты за работы МТС и поставили её в зависимость от реальных результатов колхозного производства. Однако, по причине отсутствия сельскохозяйственных кадров, слабой сети орошения, превалирования ручного труда и широкого применения командно-административных мер управления выполнение госзаказа осуществлялось за счет невероятных усилий колхозников, в результате чего, в 1953 году было сдано государству 154 тыс. тонн хлопка [4].

Во второй половине 1950-х годов началась пресловутая кампания освоения целинных земель, в значительной степени повлиявшая на усыхание Аральского моря. В целом, только по Узбекистану в этот период намечалось увеличение площади орошаемых земель примерно на 500 тысяч гектаров, обводнить около 1 млн. га пастбищ [5]. В первую очередь, предполагалось улучшение и развитие ирригационного хозяйства, строительство новых систем орошения во всем бассейне Амударьи и Сырдарьи. Так, в августе 1956 года центр принял решение «Об орошении целинных земель Голодной степи в Узбекской ССР и Казахской ССР» для увеличения производства хлопка. 14 июня 1958 года было принято постановление «О дальнейшем расширении и ускорении работ по орошению и освоению земель в Узбекской ССР, Казахской ССР и Таджикской ССР» [6]. Освоение новых земель привело к значительному уменьшению доли лугов и тугаев (321 тыс. га), солончаков (110 тыс. га), опустыниванию земель с такырами и песками (576 тыс. га). В результате в 1954-1958 годы освоено 14835 га целинных и залежных земель и были созданы новые колхозы [7].

Эти решения серьезно повлияли на водный баланс дельты Амударьи, к тому же водохозяйственная отрасль республик находилась в упадке. Это не могло не отразиться в последующем на уровне вод Аральского моря. Зная о подобном прогнозе, государственные институты не предприняли каких-либо мер: в ходе усиленной интенсификации земледелия, сопровождавшейся стремительным возрастанием разрушительного антропогенного воздействия на природу, не была создана какая-либо целостная концепция управления ее кризисным состоянием. Совершенно не учитывались связи между площадью орошаемых земель, численностью населения и состоянием материально-технической базы сельского хозяйства. Например, распространено было неоправданное чрезмерное завышение земельных

площадей под посев хлопка без всякого соответствия с наличием рабочей силы. Например, в Тахтакупырском районе на одного трудоспособного посевная площадь хлопка составляли 2,2 га на каждого колхозника в 1951 году и в последующие годы она увеличивалась: в 1952 году – 2,4 га, в 1953 году – 2,5 га, в 1954 году – 2,4 га, в 1955 году – 3,7 га. [8] В колхозе им. Кирова Караузьякского района нагрузка на одного трудоспособного колхозника в 1955 году составила по всем культурам 2,3 га, в том числе хлопчатника – 1,7 га. [9] Такая нагрузка на одного трудоспособного приводила к тому, что ни одни агротехнические мероприятия, требующие ручного труда не были полностью выполнены, а отсюда снижение урожайности и невыполнение хлопководства. В результате, на 1 января 1956 года задолженность государству колхозами Тахтакупырского района составляла 8486 тыс. руб., что касается колхозников, средняя стоимость трудодня, согласно данным официальной прессы, составляла 18 рублей 50 копеек [10], однако, в Тахтакупырском районе за 1951-1956 годы средняя стоимость колхозного трудодня составляла 0,26 копеек в 1951 году и из года в год снижалась: в 1952 году - 0,41 коп., в 1953 году - 0,07 коп., в 1954 и 1955 годах - 0,00 коп. [11]. Кроме того, стоимость трудодня в натуральном выражении за эти годы составлял 1,3 кг зерна, в колхозе Кирова Караузьякского района - 1,6 кг., однако, так было не везде. Например, в колхозе им.

Орджоникидзе Караузьякского района за один трудодень давали зерном 1,4 кг, то в колхозе им. Чапаева – 0,844 кг., им. Куйбышева 1 аулсовета - 0,831 кг., им. К.Марса – 0,753 кг. [12], то есть колхозники за свой труд получал гроши. Его прожиточный являлся очень низким и колхозник не имел никакого стимула, а также зачастую и физических сил, чтобы нормально работать в колхозе. Поэтому часто наблюдалась миграция колхозников. Так, например, в Караузьякском районе за 1949-1950 гг. откочевало: из колхоза Ворошилова – 21 хозяйство; им. Чапаева -14 хозяйств, «Коммунизм нуры» - 8 хозяйств, в Кунградском районе из колхоза Чапаева – 122 хозяйств, им. Калинина – 4 хозяйства, колхоз «1-мая» - 38 хозяйств. В Тахтакупырском районе откочевало 8 хозяйств. «В действительности же случаев откочевок колхозников, составляет значительное большое количество, - указывал председатель Совета Министров республики Н.Жапаков. Люди уходили из колхоза и переселялись в более благополучные районы, однако правительство республики возвращало их на свои места и оказывало содействие в возврате колхозников [13].

Таким образом, в 1954 году по республике было 206 колхозов с 40234 хозяйствами, которые занимались выращиванием хлопка, люцерны, скота и овощебахчевых культур. Например, в том году получился хороший урожай хлопка, принесший доход в 477,9 млн. рублей, из них 24,8% были выплачены колхозникам. Как выше указывали, все колхозы были прикреплены к одной из 19 существовавших в республике МТС.

В 1957 году на базе 119 реорганизованных колхозов, 13 МТС и одной машинно-животноводческой станции в Каракалпакстане было образовано 20 новых совхозов, в том числе 17 хлопководческих, 2 животноводческих и 1 овощно-молочный [14]. После преобразования коллективных хозяйств в совхозы, бывшие колхозники стали уже рабочими государственных сельскохозяйственных предприятий. Однако, как показала последующая практика, огосударствление колхозов, путем преобразования их в совхозы, не принесло ожидаемых результатов, и в большинстве своем они оказались нерентабельными. К примеру, только в 1958 г. совхозы Каракалпакстана имели убытки в размере 106 млн. руб. [15].

Государство требовало значительного увеличения посевных площадей, в результате, если в 1950 году они составляли 159,0 тыс. гектаров, то в 1960 году их объем достигал 191,7 тыс. гектаров. Особенно увеличения посева площадей отводилась под техническими культурами с 86,6 тыс. гектаров (1950 г.) до 131,6 гектаров (1960 г.). Урожайность, таким образом, колхозно-совхозных полей повысились не за счет повышения урожайности, главным образом за счет увеличения посева площадей: с 12,0 центнеров в 1955 году до 15,8 центнеров в 1960 году [16]. Объем хлопкового производства в Каракалпакстане увеличился: в 1959 году дехкане сдали государству 220 тыс. тонн хлопка [17]. За высокие показатели по увеличению производства хлопка Каракалпакстан был отмечен в том году высокой, по советским меркам,

правительственной наградой – орденом Ленина. Однако, за внешним фасадом достижений скрывались многочисленные изъяны и негативные явления, связанные с социалистической системой хозяйствования. Прежде всего, как и в «сталинскую эпоху», хрущевская администрация продолжала недооценивать человеческий фактор. По-прежнему в хозяйственной жизни царил административно-приказной метод.

Другой наиболее важной отраслью являлось животноводство. Еще в 1949 году был принят «Трехлетний план развития общественного колхозного и совхозного продуктивного животноводства (1949—1951 гг.)» [18]. Согласно этому плану, в каждом колхозе необходимо было открыть 4 фермы (крупного рогатого скота, овцеводческая, свиноводческая, птицеводческая), увеличить поголовье, производство молока, мяса и др. животноводческой продукции. Однако, к концу 1951 года колхозы Чимбайского, Караузякского, Кунградского, Тахтакупырского районов имели слабо экономическое состояние своих хозяйств, на протяжении ряда лет не смогли выполнить план государственных поставок продуктов животноводства и полеводства. В результате по культурам этих районов накопились большие недоимки продуктов полеводства и животноводства. В конце 1953 года для работы в колхозах были направлены 78 зоотехников. Перепись скота показала, что на тот момент в республике были 155 тысяч крупного рогатого скота, 321 тысяча овец. К концу года поголовье крупного скота в колхозах увеличилось на 2013 голов, вновь построено 9 конюшен, 14 скотных дворов и др. [19]. В целом за 1953-1958 годы поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 22,3%, коров – на 38,6%, овец и коз – на 19,4%, свиней – в 3,4 раза. За этот же период на основе увеличения поголовья и повышения продуктивности скота производство мяса увеличилось в 1,5 раза, молока – в 4,2 раза, шерсти – в 1,4 раза, яиц – в 2,7 раза. Удельный вес колхозов и совхозов в общем объеме заготовок в 1958 году составил: по мясу – 89,5%, молоку – 89%, шерсти – 78,5%, каракуле – 98,4% [20]. В целом, в 1958 году план заготовок мяса, молока, яиц, шерсти, каракуля в республике был перевыполнен, однако, план развития животноводства (увеличение поголовья скота) не был выполнен. Причинами указывались низкий удельный вес маток в стаде, низкого выхода приплода и большого падежа скота. Так, в стаде общественного поголовья по республике имелись коров лишь 25,7%, каракульских овцематок – 57,2%, овцематок простых – 42%, свиноматок – 9,7%, кур-несушек – 50,6%. При этом только в 1958 году был большой падеж скота: 5490 голов крупного рогатого скота, около 38 тысяч овец и коз. Большой урон был нанесен в процессе проверки частных домохозяйств по нормированному содержанию домашнего скота, когда владельцы скота, вместо сдачи государство по установленной цене, массового начали прирез.

В эти годы началось массовое выращивание кормовых культур, кукурузы, а с 1950 года некоторые колхозы северных районов стали выращивать кенаф и джут. Их начали выращивать в Узбекистане как замену импортируемому из-за границы подобной продукции. Кенаф и джут являются ценной лубоволокнистой культурой, в стеблях которых содержится до 30% луба и 16-24% волокна. Из них получают сырье двух видов – первичное и вторичное. Оно имеет высокие показатели прочности, гигроскопичности, гибкости. Вторичное более обладает большей эластичностью, мягкостью. Волокно используется при производстве мешочных, упаковочных материалов, брезентовых тканей, скатертей, ковров, канатов, шпагатов, веревок. Остатки (древесину) можно было использовать при производстве бумаги, картона, делали техническое масло, получить жмых, который можно было использовать на корм домашнего скота, в качестве удобрения. Например, в Чимбайском районе этими культурами было засеяно около 4 тысяч га земли и получен богатый урожай. В 1953 году колхозы района собрали с каждого гектара от 91 до 117 ц лубяных культур [21].

В животноводстве определенные успехи стали возможными в силу заготовки кормовых культур, правильного планирования работы. Так, если в 1950 году было заготовлено 120 тысяч силоса, то к 1958 году урожайность кормовых культур и кукурузы увеличилась, было заготовлено 127,7 тысяч силоса. Однако, эти показатели были ниже плановых заданий. С 1955 г. власти СССР заставляли колхозы и совхозы увеличивать посевы кукурузы, взамен традиционных зерновых и кормовых культур. В архивных документах указывается, что в эти

годы план посева кукурузы, люцерны и других кормовых культур не выполнялся. Средняя урожайность кукурузы на зерно составила 4,2 центнера с га (ц/га), джугары – по 2-3 ц/га, зеленой массы кукурузы – 106 ц/га, джугары – 60,3 ц/га, гауша - 19,6 ц/га. Помимо этого не выполнен план по кормовой и сахарной свекле, кормовой тыквы и арбуза [22]. Для сравнения, в СССР в 1949-1953 годы средняя урожайность зерновых составила 7,7 ц/га, а в 1959-1964 годы - 10,4 ц/га.

Впоследствии правительством были определены основные направления дальнейшей аграрной политики партии: создание и совершенствование системы экономических отношений, обеспечивающей прочную заинтересованность колхозов и совхозов, всех работников сельского хозяйства в увеличении производства сельскохозяйственной продукции, улучшении её качества и росте производительности труда; осуществление последовательной интенсификации сельского хозяйства на основе комплексной механизации, химизации, мелиорации земель, концентрации и специализации производства, повышения культуры земледелия и животноводства и т. п.; проведение системы социальных мероприятий, направленных на постепенное сближение условий жизни городского и сельского населения.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. ЦГА РК, ф. Р-551, оп. 8, д. 26, л. 3; д. 10, л. 67, 68.
2. ЦГА РК, ф. Р-551, оп.8, д.430, л.9.
3. ЦГА РК, ф. Р-551, оп.8, д.430, л.9.
4. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1960 г. Краткий стат. сборник. – Ташкент: Госиздат, 1961. – С. 16.
5. Иригация Узбекистана. Т.1. – Ташкент, 1975. С. 207.
6. Сарыбаев К. История орошения Каракалпакстана. – Нукус, 1995. С. 246.
7. ЦГА РК, ф. Р-551, оп. 9, д. 536, л. 6.
8. ЦГА РК, ф. Р-322, оп.1, д.1995, л. 12.
9. ЦГА РК, Р-322, оп 1, д.1994, л.16
10. Советская Каракалпакия, 1951, 3 февраля.
11. ЦГА РК, ф. Р-322, оп.1, д.1995, л. 13.
12. ЦГА РК, ф. Р-322, оп 1, д.1994, л.16-31.
13. ЦГА РК, ф. Р-322, оп.1, д.1694, л.15.
14. Каракалпакстан жаңа тарийхи ... – Б. 47.
15. ЦГА РК, ф. Р-551, оп. 9, д. 811, л. 95-96.
16. Народное хозяйство Каракалпакской АССР. Статистический сборник. с. 37, 54, Нукус-1967г., с. 56, 71.
17. Экономическое преобразование Каракалпакии за годы советской власти. – Нукус: Каракалпакия, 1969. – С. 84.
18. Трехлетний план развития общественного колхозного и совхозного продуктивного животноводства (1949-1951 гг.). // <http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/246032>
19. История Каракалпакской АССР. Т.2. – Ташкент, 1974. 311-б.
20. ЦГА РК, ф.Р-322, оп.1, д.2080, л.82.
21. История Каракалпакской АССР. Т.2. – Ташкент, 1974. 297-б.
22. ЦГА РК, ф.Р-322, оп.1, д.2080, л.86-87.